

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Андижанский машиностроительный институт

Старший преподаватель

кафедры узбекского языка и литературы

М Ю Халикова

Аннотация: Современное образование постепенно отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. В данной статье рассматриваются о возможностях применения информационной технологии на уроках русского языка.

Ключевые слова: использования средств ИКТ, Компьютер, роль ученика, мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, тестовые работы.

В Стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного образования.

Поэтому, я считаю, что использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь учителю представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным.

Нет необходимости в наше время убеждать кого-либо в пользе информационных технологий в современном обществе, в системе образования. Сейчас невозможно представить современный урок без использования средств ИКТ: это уже непродуктивно, не дает возможности обучать детей более информативно.

Использование информационных технологий расширяет возможности при подаче материала, подготовке к уроку, делает более иллюстративным, наглядным подачу материала. Компьютер стал неотъемлемой частью работы практически любого педагога, сегодня это стало повседневностью в практике учителя.

И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век информационный. Задача учителя заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но в том, чтобы научить своих воспитанников искать их и осваивать самостоятельно. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма ценным достоянием.

Необходимо изменить роль ученика в уроке: из пассивного слушателя сделать его активным участником процесса обучения. В этом случае отношения между учеником и учителем изменяются в сторону партнерских, а ученик из объекта педагогического воздействия превращается в субъекта учебной деятельности.

В связи с этим мне и хочется построить свою работу с точки зрения возможностей ИКТ в достижении этой цели.

Актуальность использования ИКТ

1. Традиционные методы обучения, в большинстве своём репродуктивны, рассчитаны на запоминание и воспроизведение знаний. Они не способствуют глубокому усвоению учебных дисциплин, не эффективны в развитии мотивации обучения.

2. Необходимы новые педагогические технологии, опирающиеся на элементарную среду обучающихся, развивающие познавательный интерес и

формирующие интуитивный уровень понимания необходимости знания, его объективной ценности и личностной значимости.

3. Все новинки технологического процесса с особым восторгом встречают именно дети. И конечно, необходимо использовать любознательность и высокую познавательную активность школьников для целенаправленного развития их личности.

4. Применение новых информационно – коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет направить интеллектуальный потенциал учащихся на позитивное развитие. Именно на уроках под руководством учителя школьники могут научиться использовать компьютерные технологии для всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами получения информации для решения учебных, а впоследствии и производственных задач, приобрести навыки, которые помогут продолжать образование в течение всей жизни.

II. Цели моей работы:

1. Обобщить и систематизировать накопленный материал по использованию информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы.

2. Предложить один из путей, способствующих повышению результативности в обучении и развитию учебной мотивации на уроках русского языка и литературы.

Естественно, все это возможно при наличии соответствующей техники в классе. У меня в классе есть 3 компьютера: 1- учительский, 2- ученических, мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер. Все это я активно использую в своей работе.

Использование ИКТ на уроках дает учителю возможность использовать компьютер как:

- источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя или книгу);

- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации);
- индивидуальное информационное пространство;
- тренажер;
- средство диагностики и контроля.

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как:

- средство подготовки текстов, презентаций, аудио-видео файлов и их хранения;
- текстовый редактор;
- средство моделирования.

При подготовке к уроку учитель может:

- Быстро найти необходимый материал
- Подготовить презентацию к уроку (особенно это необходимо, когда на уроке используется большой иллюстративный материал)
- Подготовить звуковой материал
- Также можно создавать таблицы, опорные конспекты, алгоритмы рассуждений (это может быть и домашним заданием для учащихся)

При использовании компьютера и проктора на уроках я получаю :

- Возможность подачи материала в форме презентаций;
- Возможность проводить тестовые работы без привлечения печатного материала;
- Проводить опрос (фронтальный, индивидуальный - когда 1-2 учащихся работают за компьютером, в то время как остальные учащиеся заняты другой работой);
- Осуществлять самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность (например, при работе со словарями в интернете сравнивать толкование одних и тех же слов в разных словарях, что при

работе с бумажными словарями занимает гораздо больше времени и не всегда возможно из-за отсутствия разных видов словарей в классе)

IV. Оснащение кабинета и использование электронных ресурсов в работе на уроках русского языка и литературы

Мой кабинет имеет достаточное учебно-методическое обеспечение: различные цифровые образовательные ресурсы по русскому языку и литературе в форме электронных тренажеров, интерактивных проверочных работ, раздаточного и дидактического материала в электронном виде, аудиокниги, CD, DVD –диски с богатым иллюстративным материалом, биографиями писателей, материалами по работе с произведениями, документальными фильмами и др..

Сегодня я хочу рассказать и показать вам возможные варианты работы, которые я использую на своих уроках постоянно. Я работаю с теми учебными программами, которые удовлетворяют моим требованиям: возможность в доступной форме проводить различные виды работ с учащимися, особенно для контроля знаний. Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить уровень знаний обучающихся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработке информации.

Одним из наиболее удачных и применимых на уроках продуктов является CD «1С: Репетитор. Русский язык», «1С: Репетитор. Тесты по орфографии», «1С: Репетитор. Тесты по пунктуации», обучающая программа –тренажёр «Фраза», «Семейный наставник» и другие.

Я чаще пользуюсь программой –тренажёром «Фраза», который прост в использовании, удобная навигация, в нем есть материалы по основным

темам орфографии и пунктуации со 2 по 9 класс. Здесь есть и отдельные выражения, и предложения, что позволяет подходить дифференцированно к выбору заданий в зависимости от способностей ученика. Выполняющий сразу получает оценку своих знаний. В случае неправильного ответа ученик может увидеть правило, проанализировать свою ошибку. Недостатком данного тренажера я считаю неполный охват изучаемых правил, здесь отсутствуют такие разделы, как «Фонетика», «Лексикология», «Словообразование», «Морфология».

Интернет-ресурсы, используемые на уроках русского языка и литературы, представляют собой альтернативу традиционным учебным пособиям. Такие программы состоят из теоретических и практических частей и системы контроля. Появляется возможность самообразования и самоконтроля в интерактивном режиме. Главное преимущество Интернет-ресурсов заключается в том, что ученик работает в интерактивном режиме, то есть ученик получает оперативную информацию о качестве усвоения материала (неправильные действия тут же комментируются). В помощь ученику предлагаются различного рода поясняющие материалы: сайты российских библиотек, сайты энциклопедических изданий по русскому языку, литературе, культуре, сайты филологических факультетов высших учебных заведений России, различные информационные сайты, посвящённые персоналиям.

В моем классе компьютеры имеют доступ к интернету, поэтому мы с учениками имеем возможность работать в интерактивном режиме во время уроков, выходя на сайты с онлайн-тренажерами, искать необходимую информацию в интернете, работать с онлайн-словарями, энциклопедиями, справочниками.

Энциклопеди, словари, справочники расширяют наши возможности в поиске нужной информации. Преимуществом работы с ними является быстрота и полнота получаемого материала, уникальная возможность через

гиперссылки выйти на дополнительные документы. Иллюстрации, возможность классификации материала по алфавиту, хронологии и тематике, видео документы и аудио комментарии – все это вместе взятое делает электронные энциклопедии, справочники, словари незаменимым подспорьем в работе современного учителя. Примером может служить энциклопедия «Кирилла и Мефодия». Работа со словарями расширяет кругозор учащихся, их лексикон, что влияет на формирование грамотной речи. Онлайн-словари заменяют бумажные аналоги. Не во всех школьных библиотеках есть «Поэтический словарь», «Словарь эпитетов», «Словарь молодежного сленга» и др., которые бывают нужны при работе учителя-словесника, в интернете мы можем найти практически любую интересующую нас информацию.

На этапе закрепления и контроля целесообразно использование электронных тестов и заданий. Особенно значимой на уроках закрепления материала становится индивидуальная работа с электронными заданиями.

Современный урок литературы нельзя сегодня представить без использования ИКТ: у учителя появились огромные возможности сделать уроки литературы зрелищными, яркими, с использованием огромного иллюстративного материала, аудио и видео материалами. Этот органический синтез помогает учителю управлять потоком ассоциаций, будить воображение учеников, стимулировать их творческую активность. Конкретно – наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и поэтому запоминающимся. Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и посмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, музыкальные отрывки и даже побывать на экскурсии в музее. Я создала свою небольшую фонотеку, которую по мере надобности пополняю.

Аудиофайлы

1. Можно использовать как эталонное прочтение, к которому следует стремиться.
2. Могут даваться как иллюстрация к произведению.
3. Могут даваться в познавательных целях, чтобы познакомиться с голосом знаменитых писателей, актёров. (Н/р, при изучении творчества с.Есенина я стараюсь ставить его стихи в исполнении С.Безрукова, при изучении творчества В.Высоцкого- исполнение песен автором, стихотворения поэтов 20 века Бродского, Евтушенко, Вознесенского, Рождественского- в авторском исполнении для лучшего восприятия стихотворений.)

Список использованной литературы:

1. <http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a9edc143-9231-4bbb-abf0-0cb110d1609f/>- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
2. <http://gramota.ru/slovari/online/>-сайт «Грамота. ру»
3. <http://testedu.ru> –Образовательные тесты
4. <http://onlinetestpad.com/ru/tests/>- сайт Online Test Pad
5. http://easyen.ru/index/tests/010?_openstat=0KTQsNC50Lst0YHRgdGL0LvQutCwOzs7- «Современный учительский портал»
6. https://neznaika.pro/oge/rus_oge/- сайт «Незнайка.ру»
7. <https://saharina.ru> –сайт.Е.Захарьиной
8. <https://rus-oge.sdangia.ru/test?theme=17&ttest=true>-сайт «Решу ОГЭ»
9. <https://rus-ege.sdangia.ru>- сайт «Решу ЕГЭ»
10. <http://ruskiy-na-5.ru/sections/ege/>- сайт «Русский на 5»
11. <https://1934ns.jimdo.com>-сайт Н.С.Шестериной
12. <http://slovarozhegova.ru>- словарь Ожегова
13. <http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/> - словарь паронимов